

**Incubatori universitari e valorizzazione della
conoscenza esterna: facilitare l'open innovation nelle
start-up di aree marginali**

di Antonio Sonetto, Antonio Ricciardi, Silvia Tommaso

IPE Working Paper

N. 30

Oct. 3, 2025

ISSN 2284-1229

Incubatori universitari e valorizzazione della conoscenza esterna: facilitare l'open innovation nelle start-up di aree marginali

di Antonio Sonetto¹, Silvia Tommaso², Antonio Ricciardi³

Abstract

Le università svolgono un ruolo strategico negli ecosistemi dell'innovazione, non solo come centri di ricerca e formazione, ma anche come promotrici dirette di imprenditorialità tramite, ad esempio, programmi di incubazione e accelerazione. Gli University Business Incubators (UBIs) offrono servizi mirati, quali spazi fisici, consulenze, accesso a laboratori e reti professionali, finalizzati a facilitare lo sviluppo di start-up innovative e knowledge-based. Le start-up rappresentano attori chiave per la competitività nazionale, ma si trovano spesso ad affrontare limitazioni legate a risorse, competenze specialistiche e capacità di mercato ridotte. Per superare tali vincoli, queste imprese dovrebbero adottare pratiche di Open Innovation (OI), che consentono loro di collaborare con attori esterni e integrare conoscenze e tecnologie complementari. Gli UBIs, agendo come intermediari dell'innovazione, facilitano sia lo sviluppo di reti interne tra start-up incubate che la connessione con imprese, università e istituzioni esterne, promuovendo partnership tecnologiche e commerciali. Questo studio esplora il ruolo degli UBIs come promotori dell'OI attraverso un caso studio sull'incubatore dell'Università della Calabria (UniCal), TechNest. I risultati evidenziano un forte impegno nel supportare reti di innovazione interne ed esterne, sebbene emergano alcune limitazioni nella propensione all'apertura da parte delle start-up in contesti accademici. La ricerca offre contributi teorici al

¹ Dottorando di ricerca in "Economic and Business Sciences" presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria.

² Professore associato di Analisi di Bilancio ed Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria; Docente IPE Business School.

³ Professore ordinario di Analisi di Bilancio ed Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria; Dean IPE Business School.

dibattito sugli incubatori come intermediari OI e indicazioni pratiche per manager e policymakers.

Parole Chiave: Open innovation, Incubatori di impresa, Start-up, Ecosistemi dell'innovazione, Università, Caso studio.

Universities play a strategic role within innovation ecosystems, not only as centers of research and education but also as direct promoters of entrepreneurship through, for instance, incubation and acceleration programs. University Business Incubators (UBIs) provide targeted services, such as physical spaces, consulting, access to laboratories, and professional networks, designed to support the development of innovative and knowledge-based start-ups. Start-ups represent key actors for national competitiveness. However, they often face constraints related to limited resources, specialized expertise, and market capabilities. To overcome these barriers, such firms are encouraged to adopt Open Innovation (OI) practices, which enable them to collaborate with external actors and integrate complementary knowledge and technologies. Acting as innovation intermediaries, UBIs facilitate both the development of internal networks among incubated start-ups and the connection with external firms, universities, and institutions, thereby fostering technological and commercial partnerships. This research investigates the role of UBIs as promoters of OI through a case study of the incubator of the University of Calabria (UniCal), TechNest. The findings highlight a strong commitment to supporting both internal and external innovation networks, although some limitations emerge with regard to the openness of start-ups in academic contexts. The research contributes theoretically to the debate on incubators as OI intermediaries and offers practical implications for managers and policymakers.

Keywords: Open innovation, Business incubators, Start-ups, Innovation ecosystems, Universities, Case study

Indice

1. Introduzione	4
2. Background Teorico	6
2.1 Open Innovation (OI)	6
2.2. Incubatori di Impresa	8
2.3. Incubatori d'impresa come promotori di OI tra le start-up	11
3 Metodologia	12
4 Risultati e discussion	13
4.1 Analisi descrittiva di TechNest	13
4.2 Strategie di promozione dell'OI	14
4.2.1 I partner esterni	14
4.2.2 Il nuovo ecosistema dell'innovazione UniCal	15
4.2.3 Un framework di sintesi	17
4.3 Limiti e opportunità non sfruttate	17
4.4 Contributo allo sviluppo dell'ecosistema locale	18
5 Conclusioni	19
5.1 Implicazioni teoriche e pratiche	21
5.2 Limiti e sviluppi futuri della ricerca	21
Bibliografia	22

1. Introduzione

L'imprenditorialità è ampiamente riconosciuta come un motore fondamentale di crescita economica, creazione di occupazione e sviluppo sociale. Essa non solo stimola innovazione e competitività, ma svolge anche un ruolo cruciale nello sviluppo socio-economico dei territori, in particolare in quelle regioni che presentano criticità strutturali e svantaggi territoriali (Zhakupov *et al.*, 2023). In tali aree, la capacità di generare nuove iniziative imprenditoriali può rappresentare una leva strategica per contrastare fenomeni di marginalizzazione, diversificare le economie locali e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tuttavia, l'emergere e il consolidarsi di ecosistemi imprenditoriali dinamici richiedono una serie di condizioni abilitanti, tra cui l'accesso a capitali, competenze, reti e infrastrutture di supporto (Isenberg, 2011). In questo contesto, le università si configurano come attori imprescindibili e multifunzionali (Clarysse *et al.*, 2014; Etzkowitz e Leydesdorff, 2000). I policymakers, infatti, riconoscono il ruolo strategico della scienza e della tecnologia nel rivitalizzare le economie nazionali e locali (Roberts, 1991; Stankiewicz, 1994). Lungi dall'essere meri centri di trasmissione del sapere, le università assumono sempre più la funzione di nodi centrali negli ecosistemi dell'innovazione, agendo come catalizzatori della ricerca e sviluppo (R&S), della formazione dei talenti e della creazione di nuove imprese (Mansfield, 1995; Varga, 2001). Il loro impatto va dunque oltre la tradizionale missione di formazione e ricerca, supportando la promozione attiva dell'imprenditorialità attraverso strumenti quali spin-off accademici, programmi di incubazione e accelerazione, trasferimento tecnologico e collaborazioni con il mondo industriale (e.g., Perkmann e Walsh, 2007; Siegel *et al.*, 2003).

In tale prospettiva, i programmi di incubazione e accelerazione si configurano come meccanismi chiave per favorire lo sviluppo delle start-up. Queste ultime, infatti, sono sempre più riconosciute come driver fondamentali degli ecosistemi imprenditoriali e della competitività nazionale. La loro flessibilità, la propensione al rischio e la capacità di esplorare nuove opportunità di mercato le rendono attori cruciali nei processi di sviluppo economico e tecnologico. Definite come imprese, partnership o organizzazioni temporanee progettate per ricercare modelli di business ripetibili e scalabili (Blank, 2010), le start-up possiedono il potenziale di creare nuove industrie e generare impatti economici e sociali significativi (Audretsch *et al.*, 2020). Tuttavia, esse si trovano spesso ad affrontare sfide rilevanti nello sviluppo e nella commercializzazione di innovazioni, a causa delle piccole dimensioni e della

disponibilità limitata di risorse, conoscenze e capacità (Spender *et al.*, 2017). Per superare tali vincoli, risulta cruciale l'adozione di pratiche di Open Innovation (OI), che consentono alle start-up di coinvolgere attivamente attori ed entità esterne (Bereczki, 2019; Bogers, 2011; Primario *et al.*, 2024; Spender *et al.*, 2017). L'implementazione dei processi di OI si rivela particolarmente efficace quando le imprese operano all'interno di un autentico ecosistema dell'innovazione, popolato da diversi attori (e.g., imprese, università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, intermediari e attori finanziari) che interagiscono per stimolare la capacità innovativa (e.g., Adner, 2006; Costa e Matias, 2020; Wei *et al.*, 2021). In questi ecosistemi, un ruolo centrale è svolto dagli intermediari dell'innovazione, che mettono in relazione i "searchers" (organizzazioni che affrontano una sfida di OI) con i "solvers" (individui o entità in grado di fornire potenziali soluzioni) (Chesbrough e Brunswicker, 2014). Un esempio emblematico di tali intermediari è rappresentato dagli incubatori di impresa (Conroy *et al.*, 2023), i quali promuovono l'adozione di processi di OI da parte delle start-up incubate attraverso l'offerta di servizi di networking mirati (e.g., Hansen *et al.*, 2000; Scillitoe e Chakrabarti, 2010; Soetanto e Jack, 2013). Questi servizi favoriscono lo scambio di conoscenze e la creazione di partnership tecnologiche e di mercato (Hansen *et al.*, 2000), sia con organizzazioni esterne che con altre start-up ospitate nella stessa struttura (Bøllingtoft e Ulhøi, 2005; Soetanto e Jack, 2013). In qualità di "hub di conoscenza", gli incubatori contribuiscono allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e alla successiva diffusione di saperi e tecnologie innovative verso imprese orientate al mercato (Gassmann e Becker, 2006). In tale scenario, gli incubatori universitari, creati dalle università per favorire lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, si dimostrano particolarmente proattivi nel fornire alle imprese incubate opportunità di networking con i diversi attori che compongono gli ecosistemi dell'innovazione (Grimaldi e Grandi, 2005). Nonostante ciò, la letteratura sulle collaborazioni di OI tra start-up e altre organizzazioni, come le PMI (Mercandetti *et al.*, 2017) o le grandi imprese (Barile *et al.*, 2024), risulta ancora relativamente limitata. Analogamente, gli studi che analizzano gli incubatori come intermediari OI sono ancora in una fase iniziale (Leitão *et al.*, 2022; Theodoraki *et al.*, 2022). La carenza di ricerche dettagliate che forniscano basi teoriche per l'applicazione dell'approccio OI negli incubatori fa sì che, spesso, la sua implementazione risulti poco strutturata e non intenzionale (Cirule e Uvarova, 2022). Rimane dunque irrisolta la questione di come tali organizzazioni possano effettivamente facilitare l'adozione di pratiche di OI da parte delle start-up incubate (Leitão *et al.*, 2022). Alla luce di tali considerazioni, questa

ricerca si propone di indagare come gli incubatori universitari favoriscano lo sviluppo di innovazioni collaborative all'interno di contesti territoriali svantaggiati. Di conseguenza, è stato formulato il seguente quesito di ricerca:

RQ – In che modo gli incubatori universitari favoriscono lo sviluppo di relazioni open innovation all'interno di ecosistemi dell'innovazione localizzati in aree marginali?

Per rispondere a tale quesito e contribuire al limitato corpo di conoscenze sull'argomento, è stato condotto un caso studio di tipo descrittivo-esplorativo. Il caso selezionato riguarda l'incubatore dell'Università della Calabria (UniCal), *TechNest*.

La struttura del paper è la seguente: dopo questa introduzione, la seconda sezione offre una rassegna del quadro teorico di riferimento; la terza descrive la metodologia adottata; la quarta presenta e analizza i risultati del caso studio; infine, la quinta propone una discussione delle principali implicazioni, nonché delle limitazioni e degli sviluppi futuri della ricerca.

2. Background Teorico

2.1 Open Innovation (OI)

Il paradigma OI, introdotto da Chesbrough (2003), si fonda sull'utilizzo intenzionale, da parte delle imprese, di flussi sia in entrata che in uscita di conoscenze e tecnologie, al fine di accelerare i processi di innovazione interna ed espandere i mercati di applicazione dell'innovazione esterna (Chesbrough, 2003). Tale approccio si contrappone al modello della Closed Innovation, nel quale le attività di R&S vengono condotte interamente all'interno dell'impresa, senza il coinvolgimento di partner esterni (Chesbrough *et al.*, 2006; Chesbrough, 2003). Come spiegato da Chesbrough *et al.* (2006) ed illustrato nella Figura 1, un tipico processo di OI prevede che i progetti di R&S possano essere avviati sia a partire dalla base tecnologica dell'impresa (in termini di tecnologie e know-how) sia attraverso l'acquisizione di risorse tecnologiche esterne. Nuove tecnologie provenienti dall'esterno possono essere integrate non solo nella fase iniziale, ma anche in quelle successive del processo di sviluppo. Allo stesso modo, le innovazioni tecnologiche (nuove tecnologie e/o know-how innovativo) sviluppate internamente possono essere trasferite verso i mercati mediante differenti canali:

(i) direttamente dall'impresa al mercato di riferimento, attraverso i propri canali commerciali; (ii) tramite la concessione di licenze ad altre imprese (out-licensing); (iii) attraverso la creazione di spin-off tecnologici, anche con l'obiettivo di accedere a nuovi mercati.

Fig. 1 – Rappresentazione grafica dei processi di OI

Fonte: Chesbrough *et al.*, 2006, p. 1

In letteratura sono stati individuati tre principali tipi di OI (e.g., Chesbrough e Bogers, 2014; Dahlander e Gann, 2010; Gassmann e Becker, 2006): (i) Inbound OI (o technology exploration) (Van De Vrande *et al.*, 2009), in cui le imprese acquisiscono conoscenze e tecnologie da fonti esterne, gratuitamente o a pagamento, per integrare e/o accelerare le attività interne di R&S; (ii) Outbound OI (o technology exploitation) (Van De Vrande *et al.*, 2009), che si concretizza nel trasferimento verso l'esterno di conoscenze e tecnologie, gratuitamente o dietro corrispettivo. Ciò consente non solo di potenziare le capacità innovative al di fuori dei confini aziendali (Chesbrough *et al.*, 2006; Van De Vrande *et al.*, 2009), ma anche di ottenere da una parte benefici economico-finanziari, attraverso entrate aggiuntive derivanti dalla vendita di tecnologie, e dall'altra benefici strategici, consolidando il proprio potere di mercato tramite la definizione di standard industriali (Chesbrough, 2003); (iii) Coupled OI, che combina Inbound e Outbound, dando luogo a reti strategiche di R&S finalizzate allo sviluppo e/o alla commercializzazione di innovazioni in cooperazione (Chesbrough e Bogers, 2014). Tali relazioni richiedono un adeguato equilibrio tra ciò che viene "dato" e ciò che viene "ricevuto" (Gassmann e Becker, 2006).

I processi di OI, infatti, espongono le imprese a rischi intrinseci, quali difficoltà relazionali, elevati costi di coordinamento, consistenti investimenti in termini di tempo e risorse

finanziarie (Enkel *et al.*, 2009; Mazzola *et al.*, 2016). Un'eccessiva apertura può comportare una crescente complessità gestionale e operativa, una dipendenza marcata dalle conoscenze esterne e un rischio più elevato di perdita di controllo su risorse critiche quali competenze, know-how e proprietà intellettuale (Ben Arfi *et al.*, 2018; Bolívar-Ramos e Leyva-de La Hiz, 2025; Enkel *et al.*, 2009; Triguero *et al.*, 2022). Risulta pertanto essenziale bilanciare attività di innovazione aperta e chiusa, combinando fonti di conoscenza interne ed esterne per massimizzare i benefici e ridurre al minimo i rischi operativi e strategici (Ben Arfi *et al.*, 2018; Enkel *et al.*, 2009).

2.2 Incubatori di impresa

Con la continua crescita del fenomeno delle start-up, gli strumenti in grado di favorirne la nascita e lo sviluppo, come gli incubatori d'impresa, hanno acquisito un'importanza crescente. Un incubatore d'impresa fornisce *“rental space, share office services and business consulting assistance”*⁴ (Allen e Rahman, 1985, p. 12). Tali organizzazioni, pertanto, offrono alle imprese incubate un insieme di servizi e attività volti ad accrescerne il valore (Hackett e Dilts, 2004). In ultima analisi, il processo di incubazione può essere descritto come *“an interactive development process where the aim is to encourage people to start their own business and to support start-up companies in the development of innovative products. (...) Besides accommodation, an incubator should offer services such as hands-on management, access to finance (mainly through links with seed capital funds or business angels), legal advice, operational know-how and access to new markets”*⁵ (Aernoudt, 2004, p. 127). Nel tempo, il concetto di incubazione si è evoluto in modo fortemente eterogeneo, rendendo complesso per la letteratura giungere a una definizione onnicomprensiva e universalmente accettata di incubatore d'impresa (Hackett e Dilts, 2004; Von Zedtwitz e Grimaldi, 2006). Di conseguenza, la tematica presenta ancora significativi gap conoscitivi (Sohail *et al.*, 2023).

Sulla base del contributo di Abduh *et al.* (2007), i servizi offerti dagli incubatori d'impresa possono essere classificati come segue: (i) servizi legati alle facilities: comprendono l'accesso a uffici, spazi di co-working, arredi, internet, laboratori IT e altre infrastrutture; (ii) servizi di

⁴ Traduzione nostra: *“spazi in affitto, uffici condivisi e assistenza consulenziale alle imprese”*.

⁵ Traduzione nostra: *“un processo di sviluppo interattivo finalizzato a incoraggiare le persone a avviare la propria impresa e a supportare le start-up nello sviluppo di prodotti innovativi. (...) Oltre agli spazi fisici, un incubatore dovrebbe offrire servizi quali gestione operativa diretta, accesso a finanziamenti (principalmente tramite collegamenti con fondi di seed capital o business angel), consulenza legale, know-how operativo e accesso a nuovi mercati”*.

consulenza e assistenza gestionale: includono supporto amministrativo (e.g., segreteria, reception, gestione della posta, assistenza informatica), consulenza strategica e una vasta gamma di servizi professionali (e.g., redazione di business plan, pianificazione strategica, gestione finanziaria e contabile, definizione di strategie di marketing, sviluppo di prodotto, selezione del personale, consulenza legale e fiscale). Rientrano in questa categoria anche attività di mentoring e formazione mirate, quali corsi brevi, seminari e workshop (Dowling, 1997; Rice, 1992). All'interno di questa stessa area si collocano i servizi attraverso cui gli incubatori offrono finanziamenti alle start-up tramite fondi propri o attraverso investitori esterni. Tale forma di supporto è offerta principalmente dagli incubatori privati (Richards, 2002) e non è generalmente considerata una funzione "core" dei processi di incubazione. Più che erogare direttamente capitale, infatti, gli incubatori operano come intermediari tra le imprese incubate e i potenziali investitori (Temali e Campbell, 1984; Tornatzky *et al.*, 1996; Wolfe *et al.*, 2001); (iii) accesso alle reti interne ed esterne dell'incubatore: gli incubatori facilitano l'accesso a reti interne (che stimolano la collaborazione tra le start-up ospitate) ed esterne (che promuovono interazioni con attori esterni). Questa dimensione risulta cruciale nell'ambito del paradigma di OI.

In letteratura sono state proposte diverse classificazioni degli incubatori d'impresa. Una delle più adottate è quella di Grimaldi e Grandi (2005), i quali distinguono quattro principali tipologie: (i) BICs (Business Innovation Centers): istituiti nel 1984 su iniziativa della Commissione Europea, offrono servizi di base quali accesso a spazi fisici, informazioni sulle opportunità di finanziamento, supporto amministrativo, visibilità, ecc.; (ii) UBIs (University Business Incubators): fondati dalle università, favoriscono lo sviluppo, la combinazione e la diffusione di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche. Essi offrono servizi specifici legati al contesto accademico, quali consulenze di docenti, accesso a biblioteche, laboratori di ricerca, infrastrutture scientifiche, attività di R&S e programmi di trasferimento tecnologico (Mian, 1996). L'interesse verso gli UBIs deriva dalla loro capacità di integrare risorse tecnologiche, finanziarie e competenze specialistiche, facilitando l'emergere di nuovi talenti imprenditoriali e accelerando il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica al mercato, in particolare attraverso il supporto a imprese knowledge-based e attive nei settori ad alta intensità tecnologica (Heydebreck *et al.*, 2000). In questa prospettiva, numerosi atenei hanno istituito incubatori d'impresa con l'obiettivo di valorizzare il proprio patrimonio di conoscenze e competenze, assumendo un ruolo imprenditoriale diretto nella produzione e diffusione di sapere scientifico e tecnologico (e.g., Chiesa e Piccaluga, 2000); (iii) IPIs

(Independent Private Incubators): creati da individui o gruppi di investitori (tra cui possono rientrare imprese), acquisiscono partecipazioni azionarie nelle start-up con l'obiettivo di favorirne la crescita. Spesso definiti acceleratori, supportano tipicamente start-up già operative che necessitano di capitali o know-how aggiuntivo; (iv) CPIs (Corporate Private Incubators): istituiti da grandi imprese per sviluppare nuovi business derivanti da progetti interni che non possono essere portati avanti all'interno della società madre.

In generale, i BICs e gli UBIs operano prevalentemente come organizzazioni non profit, in quanto fondati da enti pubblici con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico locale. Al contrario, gli IPIs e i CPIs sono incubatori orientati al profitto, essendo creati e gestiti da soggetti privati con finalità di ritorno economico. Tipicamente, gli UBIs e i CPIs ospitano idee imprenditoriali provenienti dalle rispettive organizzazioni madri (università e imprese), mentre i BICs e gli IPIs accolgono idee provenienti dall'esterno.

Fig. 2 – Classificazione degli incubatori per natura istituzionale e origine delle start-up

Fonte: adattamento degli autori da Grimaldi e Grandi (2005)

Se i BICs tendono a offrire servizi più tradizionali, i CPIs e gli IPIs integrano anche investimenti di capitale e attività a elevato valore aggiunto, inclusi efficaci programmi di

networking che permettono alle start-up di accedere a risorse detenute da partner esterni o da altre imprese incubate. Infine, gli autori evidenziano come gli UBIs possano essere considerati una tipologia ibrida di organizzazione. Da un lato, infatti, essi sono prevalentemente finanziati da enti pubblici e operano come organizzazioni non profit (caratteristica tipica dei BICs). Dall'altro, ospitano soprattutto start-up knowledge-based e creano ampie reti di relazioni umane e istituzionali, favorendo l'accesso a competenze tecnologiche sia interne sia esterne (caratteristica più vicina agli IPIs e ai CPIs).

2.3 Incubatori d'impresa come promotori di OI tra le start-up

La scarsità di risorse e conoscenze, caratteristica intrinseca delle start-up a causa delle loro dimensioni ridotte, le spinge ad adottare processi di OI come strumento per superare tali limitazioni (Berezki, 2019; Bogers, 2011; Primario *et al.*, 2024; Spender *et al.*, 2017). L'implementazione di pratiche di OI risulta pertanto di fondamentale importanza per queste imprese, ancor più che per quelle di grandi dimensioni (Usman e Vanhaverbeke, 2017). D'altra parte, le grandi aziende mostrano un'elevata propensione a collaborare con le start-up, al fine di valorizzarne tecnologie e conoscenze innovative e stimolare le proprie attività interne di innovazione (Weiblen e Chesbrough, 2015). Lo stesso vale per le piccole e medie imprese (PMI), che possono trarre beneficio dall'adozione di politiche di OI riconoscendo nelle start-up una fonte essenziale di innovazione esterna (Ketchen *et al.*, 2007; Kohler, 2016). Per queste ragioni, risulta cruciale che le start-up siano integrate all'interno di un solido ecosistema dell'innovazione, in cui diversi attori (e.g., imprese, università, centri di ricerca, governi, intermediari e istituzioni finanziarie) interagiscono al fine di favorire i processi innovativi (e.g., Adner, 2006; Costa e Matias, 2020; Wei *et al.*, 2021). All'interno di tali ecosistemi, un ruolo fondamentale è svolto dagli incubatori d'impresa, che operano come intermediari dell'innovazione (Conroy *et al.*, 2023), offrendo servizi di networking mirati a facilitare l'adozione di pratiche di OI da parte delle imprese incubate (e.g., Hansen *et al.*, 2000; Scillitoe e Chakrabarti, 2010; Soetanto e Jack, 2013). Attraverso tali servizi, gli incubatori promuovono la collaborazione inter-organizzativa, lo scambio di conoscenze e la creazione di partnership tecnologiche e di mercato (Hansen *et al.*, 2000). Il concetto di networking capability si riferisce proprio alla capacità degli incubatori di stimolare collaborazioni tra imprese, promuovendo processi di condivisione della conoscenza, creazione di partnership

tecnologiche e di mercato, e percorsi di apprendimento (Hansen et al., 2000). In questo senso, gli incubatori tramite questi servizi favoriscono il coinvolgimento delle start-up con organizzazioni esterne, come PMI, grandi imprese e università (external innovation networks), e al contempo incentivano lo scambio di conoscenze tra le imprese incubate all'interno della stessa struttura (internal innovation networks) (Bøllingtoft e Ulhøi, 2005; Cirule e Uvarova, 2022; Soetanto e Jack, 2013). Tali attività di networking assumono una rilevanza strategica in quanto contribuiscono a colmare il divario tra le innovazioni sviluppate dalle start-up e la loro effettiva commercializzazione sul mercato (Yun et al., 2017). Gli incubatori, pertanto, contribuiscono a superare diversi ostacoli che limitano la diffusione di pratiche di OI tra le start-up, quali la carenza di conoscenze e la scarsità di tempo (Cirule e Uvarova, 2022). Per questo motivo, le opportunità di networking messe a disposizione dall'incubatore rappresentano un fattore determinante nella scelta di un programma di incubazione da parte delle start-up (Ruping & von Zedtwitz, 2001).

3. Metodologia

Per rispondere alla domanda di ricerca è stato condotto un caso studio. Nello specifico, considerata la limitata disponibilità di contributi in letteratura sull'argomento, è stata condotta un'indagine di tipo descrittivo-esplorativo, finalizzata a esaminare in profondità il fenomeno e a costruire una base solida per futuri approfondimenti (Yin, 2018). La scelta dell'incubatore da analizzare è stata guidata da due criteri principali: (i) l'appartenenza alla tipologia degli UBIs; (ii) la collocazione in un contesto socio-economico svantaggiato, al fine di osservare criticità e risultati positivi connessi all'operato degli incubatori in contesti caratterizzati da scarsità di risorse, ecosistemi imprenditoriali deboli e barriere strutturali all'innovazione. Sulla base di tali criteri, è stato selezionato come caso di studio l'incubatore dell'Università della Calabria (UniCal), TechNest. Quest'ultimo opera in un territorio segnato da difficoltà strutturali (e.g., Eurostat, 2024), distinguendosi per il forte impegno nella promozione di una cultura orientata all'OI, attraverso servizi mirati di networking che favoriscono il collegamento delle start-up con gli attori appartenenti ai diversi ecosistemi territoriali dell'innovazione. L'impiego di un singolo caso di studio si rivela particolarmente appropriato nelle ricerche di tipo esplorativo (McCutcheon and Meredith, 1993), soprattutto quando il fenomeno analizzato presenta caratteri dinamici e potenzialmente incerti (Yin,

2009). Tale approccio permette inoltre di approfondire le domande di tipo “*come*” e “*perché*” relative a eventi contemporanei (Yin, 2009). Per ampliare la base informativa e incrementare l’eterogeneità dei dati, riducendo al contempo i potenziali bias (Patton, 2002), sono state utilizzate diverse tecniche di raccolta dati. Tra queste: un’intervista semi-strutturata della durata di circa 40 minuti con un manager di TechNest; un questionario somministrato tramite Google Forms; documentazione interna dell’incubatore; fonti online (ad esempio, il sito ufficiale); articoli di stampa. Sulla base della rassegna della letteratura è stato inoltre elaborato un protocollo di analisi specifico (Battistella *et al.*, 2017), articolato in tre sezioni: (i) analisi descrittiva di TechNest, con particolare riferimento a obiettivi, struttura organizzativa e servizi offerti; (ii) esame delle strategie adottate da TechNest per promuovere pratiche di OI tra le start-up incubate e della capacità di queste ultime di sfruttarne le opportunità; (iii) valutazione del contributo fornito da TechNest allo sviluppo socio-economico dell’ecosistema locale.

4. Risultati e discussione

4.1 Analisi descrittiva di TechNest

L’incubatore TechNest è stato inaugurato il 30 novembre 2010 e, ad oggi, ospita 12 start-up innovative, attive prevalentemente nel settore ICT. Nel corso della sua storia ha supportato complessivamente circa 40 imprese. L’accesso all’incubazione è riservato a tre tipologie di soggetti: (i) spin-off dell’UniCal; (ii) start-up generate da programmi di formazione imprenditoriale promossi dall’Ateneo, come il Contamination Lab (UniCalLab); (iii) vincitori della competizione regionale StartCup Calabria. TechNest offre sia programmi di incubazione che di pre-incubazione, erogati in modalità sia fisica che virtuale. I servizi spaziano dall’accesso a spazi attrezzati (uffici privati, aree di coworking, sale riunioni e seminari, laboratori condivisi) a servizi amministrativi e professionali (gestione della proprietà intellettuale, apertura di canali commerciali, attività di internazionalizzazione, studi di fattibilità). Sono previsti percorsi di mentoring e formazione specifica (su business management, pianificazione strategica, redazione di business plan, trasferimento tecnologico, ecc.), oltre ad incontri con tutor specializzati mirati all’analisi critica dei progetti imprenditoriali e all’individuazione di possibili soluzioni operative. Un’attività centrale è rappresentata dal supporto all’accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private e alla

costruzione di reti interne ed esterne all'incubatore, al fine di promuovere processi di OI. TechNest mette inoltre a disposizione servizi accademici specializzati, come l'accesso ai laboratori e alle biblioteche dell'università, l'organizzazione di eventi formativi rivolti sia alla comunità accademica sia alle start-up, e la possibilità di realizzare progetti di ricerca congiunti tra imprese incubate e UniCal. Il periodo di incubazione, da regolamento, non dovrebbe superare i cinque anni. Tuttavia, qualora vi siano spazi liberi, le imprese possono rimanere oltre tale limite. Al termine del percorso, l'intenzione è quella di continuare a sostenere le start-up, sebbene non sia ancora stato predisposto un programma strutturato di post-incubazione.

4.2 Strategie di promozione dell'OI

L'analisi dei dati raccolti mette in evidenza l'impegno costante di TechNest nella diffusione di pratiche orientate all'OI tra le imprese incubate. Come sottolineato dal manager: "la nostra attività principale è creare continuamente reti tra imprese". Le azioni messe in campo comprendono: (i) organizzazione di eventi di networking, sia interni tra le start-up incubate, che esterni con potenziali clienti, partner e investitori; (ii) predisposizione di spazi di coworking per favorire la condivisione di conoscenze; (iii) assistenza nello scouting e collegamento con partner esterni; (iv) programmi diretti di collaborazione con altre organizzazioni per lo sviluppo di progetti innovativi; (v) coinvolgimento delle start-up in progetti di ricerca congiunti con l'UniCal; (vi) supporto al trasferimento verso l'esterno di conoscenze e tecnologie, grazie ad assistenza specializzata nella redazione di business plan e pitch deck per la presentazione a potenziali partner. Oltre a facilitare i collegamenti, TechNest aiuta le start-up a integrare i principi dell'OI nei propri processi di crescita, grazie a programmi formativi e attività di mentoring che rafforzano la consapevolezza sul trasferimento tecnologico e sulle opportunità di collaborazione esterna.

4.2.1 I partner esterni

TechNest mette in connessione le proprie start-up con diversi tipi di attori: (i) PMI e grandi imprese consolidate, soprattutto appartenenti al settore ICT; (ii) banche, istituzioni

finanziarie e altri investitori (e.g., venture capitalist); (iii) università e centri di ricerca; (iv) intermediari istituzionali nell'ecosistema imprenditoriale (e.g., Confindustria e Camere di Commercio); (v) agenzie nazionali per lo sviluppo e l'innovazione (e.g., Invitalia); (vi) istituzioni pubbliche e governative (e.g., Regione Calabria); (vii) altri incubatori, acceleratori e attori dell'ecosistema dell'innovazione (anche se tali partnership sono spesso complesse e soggette a terminare dopo pochi anni). Le attività non hanno soltanto portata locale, ma includono anche collegamenti a livello nazionale e internazionale. Un caso esemplare è quello di una start-up specializzata in tecnologie di localizzazione indoor, che dopo aver vinto la StartCup Calabria ed essere stata incubata in TechNest ha sviluppato progetti di OI con partner non solo locali e nazionali, ma anche internazionali, localizzati in Giappone e Stati Uniti. Pertanto, TechNest gestisce rapporti con numerose realtà di alto livello, facendo leva anche su diversi progetti promossi dall'UniCal. Un esempio è il progetto *Tech4You*, finalizzato alla creazione di un ecosistema dell'innovazione tra Calabria e Basilicata, con un focus sulla produzione di soluzioni sostenibili per affrontare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita della popolazione locale.

4.2.2 Il nuovo ecosistema dell'innovazione UniCal

Oltre a TechNest, nel 2022 l'UniCal si è dotata di un secondo incubatore di primo livello, denominato *Cosenza Open Incubator* (COI). Questo ente nasce nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la riqualificazione del centro storico di Cosenza, finanziato dall'ex "Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo" (MiBACT) e ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di imprese culturali e turistiche innovative per riqualificare le aree urbane periferiche e consentire il loro sviluppo economico. Attualmente il COI ospita 10 imprese, selezionate attraverso apposita "Call for Cultural & Tourist Ideas" per la selezione delle idee d'impresa in ambito turistico, industria culturale e creativa, artigianato e Made in Italy. L'accesso all'incubatore non è riservato soltanto a spin-off dell'UniCal, ma anche ad idee imprenditoriali esterne (o imprese già esistenti che si siano costituite da meno di 5 anni). Il COI è uno dei pochi "incubatori sociali" esistenti in Europa. Questo concetto è stato introdotto per la prima volta da Aernoudt (2004), il quale sottolinea come l'obiettivo di tali incubatori "is to stimulate and to support the development, growth and continuity of companies employing

people with low employment capacities”⁶ (p. 129). Recentemente, in senso più ampio, Sansone *et al.* (2020) hanno definito gli incubatori sociali come organizzazioni che forniscono supporto a oltre il 50% di start-up orientate alla generazione di un impatto sociale e/o ambientale positivo.

Inoltre, dall’intervista con il manager è emersa un’evoluzione significativa della strategia di incubazione a livello di Ateneo. Accanto al TechNest e al COI, che continueranno a svolgere il ruolo di incubatori di primo livello per start-up in early-stage, entro il 2026 sarà attivato il *Palazzo dell’Innovazione*, un incubatore di secondo livello destinato a imprese già consolidate e in cerca di scalabilità. L’accesso sarà regolato da un bando dedicato, aperto anche a start-up esterne all’ecosistema UniCal. Questa strategia mira a preservare e valorizzare il patrimonio imprenditoriale sviluppato nel tempo dall’Ateneo, creando un ecosistema ibrido composto da: (i) start-up early-stage incubate in TechNest e in COI; (ii) imprese dell’UniCal in una fase di sviluppo più avanzata (attualmente insediate presso il TechNest o in altre sedi dell’UniCal) e imprese esterne all’ecosistema universitario, che saranno incubate nel Palazzo dell’Innovazione. La Figura 3 illustra graficamente il futuro ecosistema dell’innovazione dell’UniCal.

Fig. 3 – Futuro ecosistema dell’innovazione dell’UniCal

Fonte: elaborazione degli autori

⁶ Traduzione nostra: “è stimolare e sostenere lo sviluppo, la crescita e la continuità di imprese in grado di offrire occupazione a persone con ridotte capacità di inserimento lavorativo”.

4.2.3 Un framework di sintesi

La Figura 4 sintetizza graficamente l'intera discussione condotta. Il cerchio blu rappresenta il meccanismo attraverso cui TechNest favorisce la creazione di reti di innovazione interne, consentendo alle start-up incubate di stabilire collegamenti reciproci e di collaborare tra loro, così come con le altre start-up dell'ecosistema UniCal incubate nel COI. Il rettangolo verde illustra il processo che porta alla formazione di reti di innovazione ibride. In tale prospettiva, attraverso le relazioni con il Palazzo dell'Innovazione, TechNest collega le proprie start-up sia con imprese originariamente appartenenti all'ecosistema innovativo dell'UniCal, che con aziende esterne che troveranno collocazione all'interno di questa nuova struttura. Il rettangolo rosso racchiude il processo attraverso cui TechNest promuove la costruzione di reti di innovazione esterne, mettendo in connessione le start-up incubate con organizzazioni esterne.

Fig. 4 – Il processo di diffusione dei processi OI da parte di TechNest

Fonte: elaborazione degli autori

4.2.4 Limiti e opportunità non sfruttate

L'intervista ha rivelato che le start-up accademiche sono significativamente influenzate dalla sindrome del *"Not-Invented-Here"*, che costituisce una delle principali barriere all'adozione dell'OI tra le imprese italiane (Politecnico di Milano, 2024). Tale atteggiamento porta le imprese a sottovalutare i prodotti e le idee provenienti da altre aziende, ritenendoli qualitativamente inferiori rispetto a quelli sviluppati o potenzialmente sviluppabili internamente. Di conseguenza, risulta più complesso instaurare nuove partnership finalizzate allo sviluppo di innovazioni. È stato osservato che, piuttosto che intraprendere progetti di OI in senso stretto, le start-up di TechNest tendono spesso a sfruttare le opportunità di networking per avviare accordi di collaborazione commerciale, colmando così la loro tipica carenza di competenze di marketing. Questa evidenza è coerente con studi precedenti, che mostrano come gli spin-off universitari applichino pratiche di OI in modo inconsapevole e non sistematico (Shutyak, 2016). Spesso, infatti, tali imprese costruiscono reti chiuse e limitate a pochi attori consolidati a livello locale, restringendo così l'accesso a nuove conoscenze e risorse esterne (van Geenhuizen and Soetanto, 2012). Tuttavia, nei casi in cui le start-up di TechNest hanno implementato progetti di OI in senso stretto, le esperienze sono state ampiamente positive, senza particolari criticità legate all'opportunismo dei partner. Ciò è stato attribuito sia alla disponibilità delle start-up a intraprendere relazioni in maniera aperta, sia all'approccio collaborativo adottato dal/dai partner. Come ha osservato il manager, *"questo aspetto è fondamentale, perché comportarsi in questo modo porta sempre a un esito win-win per entrambe le parti"*. Inoltre, è stato rilevato che le start-up impegnate in pratiche di OI hanno conseguito livelli di performance più elevati e una maggiore crescita dei ricavi.

4.3 Contributo allo sviluppo dell'ecosistema locale

Il funzionamento di TechNest è profondamente influenzato dal contesto socio-economico regionale. L'assenza di poli industriali rilevanti e di grandi imprese locali rende complesso lo sviluppo di processi di OI e l'integrazione delle start-up con l'ecosistema circostante. La scarsità di investitori rappresenta una sfida particolarmente critica: a differenza delle regioni del Nord Italia, dove i venture capitalist interagiscono abitualmente con le start-up, in

Calabria TechNest deve attivarsi proattivamente per attrarli. Secondo il manager, non sono necessarie nuove normative, ma politiche mirate, ad esempio attraverso il Programma Operativo Regionale (POR), che possano sostenere e finanziare gli incubatori. Nonostante tali ostacoli, i risultati ottenuti da TechNest sono significativi in termini relativi: la gestione di un ecosistema di imprese con fatturato complessivo nell'ordine di milioni di euro testimonia la capacità dell'incubatore di stimolare crescita imprenditoriale sostenibile anche in un contesto difficile. In questo modo, TechNest contribuisce in maniera significativa allo sviluppo socio-economico della Regione Calabria, promuovendo la creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, sostenendo la permanenza dei giovani talenti sul territorio e rafforzando la competitività del tessuto produttivo locale, con ricadute positive in termini di inclusione sociale e coesione territoriale.

5 Conclusioni

La presente ricerca, attraverso il caso studio dell'incubatore dell'UniCal, TechNest, analizza il ruolo degli incubatori di impresa (ed in particolare degli UBIs) quali intermediari nei processi di OI. I risultati ottenuti confermano il ruolo imprescindibile degli incubatori nel promuovere l'adozione di processi OI da parte delle start-up incubate, contribuendo in tal modo allo sviluppo degli ecosistemi dell'innovazione a livello sia locale che nazionale. Tuttavia, l'analisi mette anche in evidenza come le start-up inserite in contesti accademici mostrino una tendenza maggiore verso modelli di innovazione più chiusi, manifestando una minore predisposizione all'adozione di strategie OI. Inoltre, dai risultati dello studio emerge chiaramente come gli incubatori siano attori fondamentali per lo sviluppo territoriale, in particolare nelle aree caratterizzate da un ecosistema dell'innovazione meno favorevole. Questa implicazione trova conferma anche osservando il caso di altre regioni italiane. Ad esempio, la regione Campania, anch'essa caratterizzata da condizioni strutturali non sempre favorevoli allo sviluppo imprenditoriale, negli ultimi anni ha saputo costruire un ecosistema dell'innovazione sempre più dinamico, tanto da essere spesso definita "*terra delle start-up*". Infatti, secondo il Report Trend – Startup innovative (2° trimestre 2025) realizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, UnionCamere e InfoCamere⁷, la Campania si

⁷ Report Trend – Startup innovative (2° trimestre 2025). Disponibile al seguente link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/2_trimestre_2025.pdf

posiziona al secondo posto per numero di start-up innovative (1.521, 12,32% del totale), seconda soltanto alla Lombardia. In tale contesto, gli incubatori di impresa si sono affermati come attori chiave, capaci non solo di offrire servizi di accompagnamento e accelerazione alle nuove iniziative imprenditoriali, ma anche di favorire processi di OI mediante il rafforzamento delle connessioni tra start-up, università, imprese consolidate e istituzioni territoriali⁸. La presenza degli incubatori sul territorio è massiccia, con un totale di 8 incubatori certificati: Campania NewSteel (Napoli); Incubatore Campano S.r.l. (Caserta); 012Factory (Caserta); Giffoni Innovation Hub (Giffoni Valle Piana); EGUARDIAN S.r.l. (Napoli); Fabbrica Italiana dell'Innovazione (Napoli); Innovation Hub South Europe S.r.l. (Napoli); Data Driven Digital Chemistry S.r.l. (Napoli). Ad esempio, il Giffoni Innovation Hub rappresenta un esempio rilevante di incubatore capace di promuovere modelli di OI applicati alle industrie creative e culturali, facilitando l'incontro tra giovani imprese, aziende consolidate e investitori internazionali. Inoltre, in Campania è stata costituita una vera e propria "*Rete Regionale degli Incubatori*", coordinata da Campania Innovazione, la quale rappresenta uno strumento strategico per il sostegno all'imprenditorialità innovativa sul territorio. La rete favorisce il coordinamento tra incubatori pubblici e privati, promuovendo la condivisione di competenze, servizi e infrastrutture a supporto delle start-up e delle PMI innovative. In particolare, essa svolge un ruolo di raccordo tra mondo della ricerca, sistema produttivo e istituzioni, facilitando il trasferimento tecnologico, l'accesso a programmi di finanziamento e l'inserimento delle nuove imprese in ecosistemi di innovazione regionali, nazionali e internazionali. Accanto a queste esperienze, iniziative come la Start Cup Campania, business plan competition che coinvolge le principali università regionali, hanno svolto un ruolo determinante nella diffusione della cultura imprenditoriale in ambito accademico, stimolando ricercatori e studenti a tradurre idee innovative in progetti di impresa concreti, spesso poi accolti e sostenuti dai programmi di incubazione. Allo stesso tempo, la Regione Campania si impegna costantemente nel favorire lo sviluppo di un solido ecosistema dell'innovazione sia attraverso politiche mirate al sostegno diretto di start-up e incubatori⁹ che mediante iniziative specifiche come, ad esempio, lo sviluppo di una piattaforma OI per connettere imprese,

⁸ Campania, identikit degli otto incubatori. La partita si gioca su foodtech e biotech. Disponibile al seguente link: <https://startupitalia.eu/startup/campania-identikit-degli-otto-incubatori-la-partita-si-gioca-su-foodtech-e-biotech/>; Campania, la terra delle start up. Disponibile al seguente link: https://napoli.corriere.it/notizie/napoli-2050/25_giugno_25/campania-la-terra-delle-start-up-3679f446-1ebb-4f44-a769-55f48bb76xk.shtml?refresh_ce

⁹ Avviso pubblico: misure di rafforzamento dell'ecosistema innovativo della campania. Disponibile al seguente link: <https://www.regione.campania.it/it/printable/avviso-pubblico-misure-di-rafforzamento-dell-ecosistema-innovativo-della-campania-5108>

università, centri di ricerca e giovani talenti¹⁰. Pertanto, la Campania presenta un ecosistema in crescita, capace di coniugare competenze accademiche, supporto istituzionale e iniziative di OI.

5.1 Implicazioni teoriche e pratiche

Dal punto di vista teorico, questo lavoro contribuisce ad arricchire la limitata letteratura sul ruolo degli incubatori d'impresa quali intermediari nei processi di OI, mettendo in luce le strategie operative da essi adottate per favorire l'integrazione di tali processi all'interno delle start-up incubate. Sul piano pratico emergono implicazioni significative per diversi attori: (i) i manager degli incubatori, chiamati a integrare nei programmi di incubazione attività mirate alla diffusione dell'OI tra le imprese, poiché tali servizi accrescono l'attrattività e la competitività delle strutture di incubazione; (ii) i manager delle start-up incubate, in particolare quelle insediate in contesti accademici, i quali, dovrebbero sfruttare maggiormente le opportunità di networking messe a disposizione dagli incubatori per aprirsi a collaborazioni con organizzazioni esterne, in quanto ciò consente di migliorare le proprie performance e crescere con maggiore stabilità e rapidità; (iii) i policymakers, che dovrebbero promuovere politiche a sostegno dello sviluppo degli ecosistemi di innovazione locali e nazionali, aumentando così la capacità innovativa complessiva e la competitività del sistema Paese. In tale prospettiva, risulta cruciale ampliare i finanziamenti destinati agli incubatori, attori fondamentali nella crescita del tessuto imprenditoriale e particolarmente rilevanti per le aree più svantaggiate. Allo stesso tempo, appare necessario prevedere incentivi volti a stimolare start-up e imprese consolidate ad attivare partnership orientate allo sviluppo di innovazioni.

5.2 Limiti e sviluppi futuri della ricerca

Il principale limite di questo studio consiste nell'aver considerato esclusivamente la prospettiva dell'incubatore, senza includere il punto di vista delle start-up incubate. Pertanto, la ricerca deve essere intesa come un punto di partenza. In futuro, si prevede di selezionare e

¹⁰ Piattaforma Open Innovation Campania. Disponibile al seguente link: <https://openinnovation.regione.campania.it/vetrina/home>

intervistare un campione di imprese ospitate presso TechNest, al fine di comprendere nel dettaglio la loro prospettiva rispetto all'adozione dei processi OI. Questo consentirà di individuare le motivazioni che spingono le start-up a intraprendere (o a non intraprendere) collaborazioni esterne, nonché di analizzare i principali benefici e le criticità che caratterizzano tali relazioni. Inoltre, la ricerca sarà estesa all'analisi di un ulteriore incubatore e delle relative start-up incubate, localizzato in un'altra regione svantaggiata. Tale ampliamento consentirà di ottenere risultati più solidi e comparativi, rafforzando così la validità delle evidenze empiriche e consentendo di evidenziare eventuali differenze legate al contesto territoriale. In questo modo sarà possibile offrire un contributo più articolato alla comprensione del ruolo degli incubatori in qualità di intermediari OI.

Bibliografia

Abduh, M., D'Souza, C., Quazi, A. and Burley, H.T. (2007), "Investigating and classifying clients' satisfaction with business incubator services", *Managing Service Quality: An International Journal*, Vol. 17 No. 1, pp. 74–91, doi: 10.1108/09604520710720683.

Adner, R. (2006), "Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem", *Harvard Business Review*, 1 April, Vol. 84, pp. 98–107.

Aernoudt, R. (2004), "Incubators: Tool for Entrepreneurship?", *Small Business Economics*, Vol. 23 No. 2, pp. 127–135, doi: 10.1023/B:SBEJ.0000027665.54173.23.

Allen, D.N. and Rahman, S. (1985), "Small Business Incubators: A Positive Environment for Entrepreneurship", *Journal of Small Business Management*, Vol. 23 No. 3, pp. 12–22.

Audretsch, D., Colombelli, A., Grilli, L., Minola, T. and Rasmussen, E. (2020), "Innovative start-ups and policy initiatives", *Research Policy*, Vol. 49 No. 10, p. 104027, doi: 10.1016/j.respol.2020.104027.

Barile, D., Secundo, G., Garzoni, A. and Fiorentini, A. (2024), "Accelerating corporate innovation ecosystems: The exprivia business incubator case study", *Journal of Engineering and Technology Management*, Vol. 74, p. 101845, doi: 10.1016/j.jengtecman.2024.101845.

Battistella, C., De Toni, A.F. and Pessot, E. (2017), "Open accelerators for start-ups success: a case study", *European Journal of Innovation Management*, Vol. 20 No. 1, pp. 80–111, doi: 10.1108/EJIM-10-2015-0113.

Ben Arfi, W., Hikkerova, L. and Sahut, J.-M. (2018), "External knowledge sources, green innovation and performance", *Technological Forecasting and Social Change*, Vol. 129, pp. 210–220, doi: 10.1016/j.techfore.2017.09.017.

Bereczki, I. (2019), "An open innovation ecosystem from a startup's perspective", *International Journal of Innovation Management*, Vol. 23 No. 08, p. 1940001, doi: 10.1142/S1363919619400012.

Blank, S. (2010), "Why Startups Are Agile and Opportunistic—Pivoting the Business Model".

Bogers, M. (2011), "The open innovation paradox: knowledge sharing and protection in R&D collaborations", *European Journal of Innovation Management*, Vol. 14 No. 1, pp. 93–117, doi: 10.1108/146010611111104715.

Bolívar-Ramos, M.T. and Leyva-de La Hiz, D.I. (2025), "Learning from prior national and international collaborations and eco-innovation: the moderating role of alliance portfolio diversity", *Small Business Economics*, Vol. 65 No. 1, pp. 693–717, doi: 10.1007/s11187-025-01016-3.

Bøllingtoft, A. and Ulhøi, J.P. (2005), "The networked business incubator—leveraging entrepreneurial agency?", *Journal of Business Venturing*, Vol. 20 No. 2, pp. 265–290, doi: 10.1016/j.jbusvent.2003.12.005.

Chesbrough, H. and Bogers, M. (2014), "Explicating Open Innovation: Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding Innovation", *New Frontiers in Open Innovation*, Oxford University Press.

Chesbrough, H. and Brunswicker, S. (2014), "A Fad or a Phenomenon? The Adoption of Open Innovation Practices in Large Firms", *Research-Technology Management*, Vol. 57 No. 2, pp. 16–25, doi: <https://doi.org/10.5437/08956308X5702196>.

Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. and West, J. (2006), *Open Innovation: Researching a New Paradigm*, OUP Oxford.

Chesbrough, H.W. (2003), *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Harvard Business Press.

Chiesa, V. and Piccaluga, A. (2000), "Exploitation and diffusion of public research: the case of academic spin-off companies in Italy", *R&D Management*, Vol. 30 No. 4, pp. 329–340, doi: 10.1111/1467-9310.00187.

Cirule, I. (2022), "Business incubation guidelines and open innovation", presented at the Proceedings of the 2022 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT", Jelgava, LLU ESAF, pp. 435–446, doi: <https://doi.org/10.22616/ESRD.2022.56.043>.

Cirule, I. and Uvarova, I. (2022), "Open Innovation and Determinants of Technology-Driven Sustainable Value Creation in Incubated Start-Ups", *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Vol. 8 No. 3, p. 162, doi: 10.3390/joitmc8030162.

Clarysse, B., Wright, M., Bruneel, J. and Mahajan, A. (2014), "Creating value in ecosystems: Crossing the chasm between knowledge and business ecosystems", *Research Policy*, Vol. 43 No. 7, pp. 1164–1176, doi: 10.1016/j.respol.2014.04.014.

Conroy, K.M., Jacobs, S. and Liu, Y. (2023), "The dual knowledge role of open innovation intermediaries: Internal weaving and external filtering for MNE subsidiaries", *Technovation*, Vol. 123, p. 102721, doi: 10.1016/j.technovation.2023.102721.

Costa, J. and Matias, J.C.O. (2020), "Open Innovation 4.0 as an Enhancer of Sustainable Innovation Ecosystems", *Sustainability*, Vol. 12 No. 19, p. 8112, doi: 10.3390/su12198112.

Dahlander, L. and Gann, D.M. (2010), "How open is innovation?", *Research Policy*, Vol. 39 No. 6, pp. 699–709, doi: 10.1016/j.respol.2010.01.013.

Dowling, P. (1997), *Business Incubation in Australia: Best Practice Standards and an Industry Profile*, ANZABI, Freemantle.

Enkel, E., Gassmann, O. and Chesbrough, H. (2009), "Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon", *R&D Management*, Vol. 39 No. 4, pp. 311–316, doi: 10.1111/j.1467-9310.2009.00570.x.

Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (2000), "The dynamics of innovation: from National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university–industry–government relations", *Research Policy*, Vol. 29 No. 2, pp. 109–123, doi: 10.1016/S0048-7333(99)00055-4.

Eurostat. (2024), *Living Conditions in Europe*.

Gassmann, O. and Becker, B. (2006), "TOWARDS A RESOURCE-BASED VIEW OF CORPORATE INCUBATORS", *International Journal of Innovation Management*, Vol. 10 No. 01, pp. 19–45, doi: 10.1142/S1363919606001387.

van Geenhuizen, M. and Soetanto, D.P. (2012), "Open innovation among university spin-off firms: what is in it for them, and what can cities do?", *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, Vol. 25 No. 2, pp. 191–207, doi: 10.1080/13511610.2012.660328.

Grimaldi, R. and Grandi, A. (2005), "Business incubators and new venture creation: an assessment of incubating models", *Technovation*, Vol. 25 No. 2, pp. 111–121, doi: 10.1016/S0166-4972(03)00076-2.

Hackett, S.M. and Dilts, D.M. (2004), "A Systematic Review of Business Incubation Research", *The Journal of Technology Transfer*, Vol. 29 No. 1, pp. 55–82, doi: 10.1023/B:JOTT.0000011181.11952.0f.

Hansen, M.T., Chesbrough, H., Sull, D. and Nohria, N. (2000), "Networked Incubators: Hothouses of the New Economy", *Harvard Business Review*, 1 September.

Heydebreck, P., Klofsten, M. and Maier, J. (2000), "Innovation support for new technology-based firms: the Swedish Teknopol approach", *R&D Management*, Vol. 30 No. 1, pp. 89–100, doi: 10.1111/1467-9310.00160.

Isenberg, D. (2011), "The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship", presented at the invited presentation at the Institute of International and European Affairs, Dublin, Ireland.

Ketchen, D.J., Ireland, R.D. and Snow, C.C. (2007), "Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, and wealth creation", *Strategic Entrepreneurship Journal*, Vol. 1 No. 3–4, pp. 371–385, doi: 10.1002/sej.20.

Kohler, T. (2016), "Corporate accelerators: Building bridges between corporations and startups", *Business Horizons*, Vol. 59 No. 3, pp. 347–357, doi: 10.1016/j.bushor.2016.01.008.

Leitão, J., Pereira, D. and Gonçalves, Â. (2022), "Business Incubators, Accelerators, and Performance of Technology-Based Ventures: A Systematic Literature Review", *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Vol. 8 No. 1, p. 46, doi: 10.3390/joitmc8010046.

Mansfield, E. (1995), "Academic Research Underlying Industrial Innovations: Sources, Characteristics, and Financing", *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 77 No. 1, p. 55, doi: 10.2307/2109992.

Mazzola, E., Bruccoleri, M. and Perrone, G. (2016), "Open innovation and firms performance: state of the art and empirical evidences from the bio-pharmaceutical industry", *International Journal of Technology Management*, Vol. 70 No. 2/3, p. 109, doi: 10.1504/IJTM.2016.075152.

McCutcheon, D.M. and Meredith, J.R. (1993), "Conducting case study research in operations management", *Journal of Operations Management*, Vol. 11 No. 3, pp. 239–256.

Mercandetti, F., Larbig, C., Tuozzo, V. and Steiner, T. (2017), "Innovation by Collaboration between Startups and SMEs in Switzerland", *Technology Innovation Management Review*, Vol. 7 No. 12, pp. 23–31, doi: 10.22215/timreview/1125.

Patton, M.Q. (2002), *Qualitative Research and Evaluation Methods*, SAGE Publications.

Perkmann, M. and Walsh, K. (2007), "University–industry relationships and open innovation: Towards a research agenda", *International Journal of Management Reviews*, Vol. 9 No. 4, pp. 259–280, doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00225.x.

Politecnico di Milano. (2024), *Open Innovation Lookout 2024*.

Primario, S., Rippa, P. and Secundo, G. (2024), "Peer innovation as an open innovation strategy for balancing competition and collaboration among technology start-ups in an innovation ecosystem", *Journal of Innovation & Knowledge*, Vol. 9 No. 2, p. 100473, doi: 10.1016/j.jik.2024.100473.

Rice, M.P. (1992), *Intervention Mechanism Used to Influence the Critical Success of New Ventures: An Exploratory Study*, unpublished PhD dissertation, Rensselaer Polytechnic Institute, New York.

Richards, S. (2002), *Inside Business Incubators & Corporate Ventures*, John Wiley & Sons, New York.

Roberts, E.B. (1991), *Entrepreneurs in High Technology: Lessons from MIT and Beyond*, Oxford Univ. Press, Oxford, doi: 10.1093/acprof:oso/9780195067040.001.0001.

Sansone, G., Andreotti, P., Colombelli, A. and Landoni, P. (2020), "Are social incubators different from other incubators? Evidence from Italy", *Technological Forecasting and Social Change*, Vol. 158, p. 120132, doi: 10.1016/j.techfore.2020.120132.

Scillitoe, J.L. and Chakrabarti, A.K. (2010), "The role of incubator interactions in assisting new ventures", *Technovation*, Vol. 30 No. 3, pp. 155–167, doi: 10.1016/j.technovation.2009.12.002.

Shutyak, Y. (2016), "Open Innovation Practice: A Case Study of University Spin-Offs", *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, Vol. 12 No. 1, pp. 75–90, doi: 10.7341/20161214.

Siegel, D.S., Waldman, D. and Link, A. (2003), "Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study", *Research Policy*, Vol. 32 No. 1, pp. 27–48, doi: 10.1016/S0048-7333(01)00196-2.

Soetanto, D.P. and Jack, S.L. (2013), "Business incubators and the networks of technology-based firms", *The Journal of Technology Transfer*, Vol. 38 No. 4, pp. 432–453, doi: 10.1007/s10961-011-9237-4.

Sohail, K., Belitski, M. and Castro Christiansen, L. (2023), "Developing business incubation process frameworks: A systematic literature review", *Journal of Business Research*, Vol. 162, p. 113902, doi: 10.1016/j.jbusres.2023.113902.

Spender, J.-C., Corvello, V., Grimaldi, M. and Rippa, P. (2017), "Startups and open innovation: a review of the literature", *European Journal of Innovation Management*, Vol. 20 No. 1, pp. 4–30, doi: 10.1108/EJIM-12-2015-0131.

Stankiewicz, R. (1994), "Spin-off companies from universities", *Science and Public Policy*, Vol. 21 No. 2, pp. 99–107, doi: 10.1093/spp/21.2.99.

Temali, M. and Campbell, C. (1984), *Business Incubator Profile: A National Survey*, University of Minnesota, Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, Minneapolis.

Theodoraki, C., Messeghem, K. and Audretsch, D.B. (2022), "The Effectiveness of Incubators' Co-Opetition Strategy in the Entrepreneurial Ecosystem: Empirical Evidence From France", *IEEE Transactions on Engineering Management*, Vol. 69 No. 4, pp. 1781–1794, doi: 10.1109/TEM.2020.3034476.

Tornatzky, L., Batts, Y., McCrea, N., Lewis, M. and Quittman, L. (1996), *The Art and Craft of Technology Business Incubation*, The Southern Technology Council and the National Business Incubation Association, Durham and Athens.

Triguero, Á., Cuerva, M.C. and Sáez-Martínez, F.J. (2022), "Closing the loop through eco-innovation by European firms: Circular economy for sustainable development", *Business Strategy and the Environment*, Vol. 31 No. 5, pp. 2337–2350, doi: 10.1002/bse.3024.

Usman, M. and Vanhaverbeke, W. (2017), "How start-ups successfully organize and manage open innovation with large companies", *European Journal of Innovation Management*, Vol. 20 No. 1, pp. 171–186, doi: 10.1108/EJIM-07-2016-0066.

Van De Vrande, V., De Jong, J.P.J., Vanhaverbeke, W. and De Rochemont, M. (2009), "Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges", *Technovation*, Vol. 29 No. 6–7, pp. 423–437, doi: 10.1016/j.technovation.2008.10.001.

Varga, A. (2001), "Universities and Regional Economic Development: Does Agglomeration Matter?", in Johansson, B., Karlsson, C. and Stough, R.R. (Eds.), *Theories of Endogenous Regional Growth*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp. 345–367, doi: 10.1007/978-3-642-59570-7_17.

Von Zedtwitz, M. and Grimaldi, R. (2006), "Are Service Profiles Incubator-Specific? Results from an Empirical Investigation in Italy*", *The Journal of Technology Transfer*, Vol. 31 No. 4, pp. 459–468, doi: 10.1007/s10961-006-0007-7.

Wei, F., Feng, N., Xue, J., Zhao, R. and Yang, S. (2021), "Exploring SMEs' behavioral intentions of participating in platform-based innovation ecosystems", *Industrial Management & Data Systems*, Emerald Publishing Limited, Vol. 121 No. 11, pp. 2254–2275, doi: 10.1108/IMDS-08-2020-0456.

Weiblen, T. and Chesbrough, H.W. (2015), "Engaging with Startups to Enhance Corporate Innovation", *California Management Review*, Vol. 57 No. 2, pp. 66–90, doi: 10.1525/cmr.2015.57.2.66.

Wolfe, C., Adkins, D. and Sherman, H. (2001), *Best Practices in Action: Guidelines for Implementing First-Class Business Incubation Programs*, NBIA Publication, Athens.

Yin, R.K. (2009), *Case Study Research, Design and Methods*, SAGE Publications.

Yin, R.K. (2018), *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, SAGE Publications.

Yun, J., Jeong, E., Lee, C., Park, J. and Zhao, X. (2017), "Effect of Distance on Open Innovation: Differences among Institutions According to Patent Citation and Reference", *Sustainability*, Vol. 9 No. 8, p. 1478, doi: 10.3390/su9081478.

Zhakupov, Y.K., Berzhanova, A.M., Mukhanova, G.K., Baimbetova, A.B. and Mamutova, K.K. (2023), "The impact of entrepreneurship on the socio-economic development of regions", *Business Strategy & Development*, Vol. 6 No. 1, pp. 13–19, doi: 10.1002/bsd2.219.